

Belaiskom

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducció

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducció - Ordenació emissions

Ceca de ubicació desconocida, aunque por la leyenda *belaiskom* se ha relacionado con las monedas con leyenda *kontebakom bel* (Kontebia Belaisca = Botorrita, Zaragoza). La leyenda *belai - skom*, al igual que otras terminadas en *-om*, ha sido considerada como un adjetivo denominativo, en este caso aplicado a la materia de la moneda, en nominativo de singular masculino o en nominativo-acusativo singular neutro (Villar 1995: 127; Estarán y Beltrán 2015: 291-292). No obstante también existe la propuesta de identificarla como un genitivo del plural, indicador de origen y alusión a los habitantes de la ciudad responsable de su acuñación (de Hoz 2017: 128-129). Se considera una ciudad de los belos (Fatás 1992: 229; *DCPH* II: 256). Según Villaronga (*ACIP* p. 349) los hallazgos se concentran entre el Burgo de Osma (Soria) y Cervera del río Alhama (La Rioja). La localización en el mapa es la que se propone en nomisma.org; sólo tiene una finalidad orientativa, ya que la ciudad no está localizada.

La producción monetaria se puede agrupar en dos períodos cronológicos, que agrupan seis fases de acuñación. Del primer período se conocen tres tipos (*MIB* 1-3), fechados entre el 130 y el 100 a.C., y del segunda cinco (*MIB* 4-8), fechados entre el 100 y el 72 a.C. En el anverso, en el cual no hay leyenda, se representa una cabeza masculina con barba (*MIB* 1) o sin ella (*MIB* 2-8) con collar a derecha. Los tipos se distinguen por los símbolos que tienen o por el estilo; el tipo *MIB* 1 muestra un pez entre dos delfines, el tipo *MIB* 2 dos delfines delante, el tipo *MIB* 8 un delfín delante y otro detrás; todos los tipos excepto *MIB* 8 llevan el signo *be* detrás de la cabeza. En el reverso muestran los diseños habituales, el jinete con lanza para las unidades y el caballo galopando en las mitades. Las similitudes de estilo de las mitades (*MIB* 3, 5, 7) con determinadas unidades (*MIB* 2, 4, 6) permite establecer su asociación. La leyenda del reverso, se desarrolla casi siempre en dos líneas, *belai - skom* (*MIB* 1-8) o una línea (*MIB* 9).

Las monedas se acuñaron siguiendo un patrón de peso de *ca.* 9-10 g, que en los últimos tipos acuñados se reduce ligeramente, a *ca.* 8,5 g. La fecha de acuñación es incierta debido a la ausencia de indicadores sólidos, aunque existe la unanimidad de situarlas entre fines del siglo II y el primer tercio del siglo I a.C. (*DCPH* 256-257; *ACIP* p. 350).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2020): Belaiskom. *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 85-87.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.

Fatás Cabeza, Guillermo (1992): Para una Etnogeografía de la Cuenca Media del Ebro. *Complutum* 2. | Complutum · Universidad Complutense de Madrid

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 256-257.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 317.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 32, 132. | Zenon

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.80.

Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [N](#)omisma [H](#)esperia [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 120/1, Retrato barbado, signo be y pez entre dos delfines

Bronce | Unidad | 9,46 g (2) | 24,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Pez entre dos delfines. ⚡ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⚡⚡ / MΣΥ (belai / skom)

Soler y Llach & Hervera | 2019-05-09 2019-05-10 | 108

MIB 120/2, Retrato imberbe, signo be y dos delfines

Bronce | Unidad | 9,9 g (59) | 23,1 mm (35)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines ⚡ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⚡⚡ / MΣΥ (belai / skom)

ACIP 1814 | CNH 281/1

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 120/3, Signo be

Bronce | Media unidad | 4,84 g (27) | 17,89 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ⚡ (be)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⚡⚡ / MΣΥ (belai / skom)

ACIP 1815 | CNH 281/2 | Vives 48/2

Colección Privada

ca. 100-72 a.C.

MIB 120/4, Peinado de arcos en tres niveles, signo be y delfin

Bronce | Unidad | 9,07 g (14) | 23,31 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ⚡ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ⚡⚡ / MΣΥ (belai / skom)

Jesús Vico | 2001-11-15 |

MIB 120/5, Signo be

Bronce | Media unidad | 4,42 g (3) | 18 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ⚡ (be)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. ⚡⚡ / MΣΥ (belai / skom)

Áureo & Calicó | 2020-09-17 | 351

MIB 120/6, Peinado de arcos en dos niveles, signo be y delfin

Bronce | Unidad | 8,49 g (22) | 23,05 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin ᚱ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ᚱᚢᚩᚱ / Mᚷᚹ (belai / skom)

ACIP 1817 | Vives 48/5 | CNH 281/4 | Vives 48/3 | ACIP 1816 | CNH 281/3

Nota: la moneda Vives 48/3 se acuñó sobre un cospel con diametro reducido y no muestra en el anverso un delfin delante del retrato, que si se percibe en otras monedas emitidas con el mismo cuño de anverso, como Vico 17/6/1993, lote 31. Ha sido frecuente incluir dentro de este tipo monedas descentradas en las que el delfin queda fuera del cospel o grabado con un relieve muy tenue. Aquí solo se han incluido las piezas que con seguridad no lo tienen.

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 120/7, Peinado de arcos en dos niveles, signo be

Bronce | Media unidad | 5,33 g (5) | 18,39 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ᚱ (be)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ᚱᚢᚩᚱ / Mᚷᚹ (belai / skom)

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 120/8, Peinado de líneas y dos delfines

Bronce | Unidad | 8,33 g (7) | 24,41 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda, en dos líneas ᚱᚢᚩᚱ / Mᚷᚹ (belai / skom)

ACIP 1818 | CNH 281/5 | Vives 48/4

The British Museum

MIB 120/9, Signo be y leyenda continua

Bronce | Unidad | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ᚱ (be)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ᚱᚢᚩᚱMᚷᚹ (belaiskom)

González, Raul